

KITAPXANALARDA INNOVACIYALIQ METODLARDI QOLLAWDIŃ AHMIYETI**S. Meñlimuratov**

Ózbekstan mámleketlik kórkem óner hám mádeniyat Institutı Nókis filiali
«Kitapxana iskerligi» tálim baǵdarı 2-kurs magistrantı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15448065>

Annotaciya. Maqalada kitapxanalarda kitapqumarlıq mádeniyatın rawajlandırırda innovaciyalıq metodlardı qollawdıń áhmiyeti haqqında sóz etiledi.

Tayanış sózler: Kitapxana, innovaciyalıq iskerlik, kitapxananıń innovaciyalıq potentsiali.

ON THE IMPORTANCE OF APPLYING INNOVATIVE METHODS LIBRARIES

Annotacia. The article talks about the importance of applying innovative methods in libraries.

Key words: library, innovative activity, innovative potential of the library.

О ВАЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ В БИБЛИОТЕКАХ

Аннотация. В статье говорится о важности применения инновационных методов в библиотеках.

Ключевые слова: библиотека, инновационная деятельность, инновационный потенциал библиотеки.

Prezidentimiz Sh. Mirziyoyev “Búgin hesh bir tarawda ilim jetiskenlikleri hám innovaciyalıq texnologiyalardı ámeliyatta qollamay turıp rawajlanıwǵa erisip bolmaydı.

Bul bolsa keń hám zamanagóy bilimge iye kadrlardı tayarlaw, olardıń mamanlıǵın asırıw, shet el tájiriybelerdi ózlestiriw sıyaqlı aktual wazıypalardı aldımızǵa qoyıp atır”, sonday-aq, «Jáhán tariyxı sonnan dárek beredi, hár qanday jańa civilizatsiya, jańa Oyanıw dáwiri kitap hám kitapxanalardan baslanadı», - degen pikirlerdi aytıp ótken edi.

Haqıyqattan da, Jańa Ózbekstan óz rawajlanıwın kitapxanalar iskerligin túpten jańalaw hám innovaciyalıq ideyalardı ámeliyatqa nátiyjeli qollanıwdan basladı.

Bul tuwrı jol edi, sebebi, hámme ilimiy-izertlew islerdiń tiykarı kitapxanalarda alıp barıladı. Ilimiy-izertlew jumısları bolsa, mámlekettiń rawajlanıwına xızmet etedi.

Zamanagóy jámiyette júz berip atırǵan prosessler kitapxana xızmetkerlerinen turaqlı túrde jańa ideyalar, jumıs túrleri, quralları hám metodların, basqarıw háreketlerin izlew, olardıń iskerligin analiz etiw, maqset hám wazıypaların anıqlaw zárúrligin payda etpekte.

Innovaciyalardan turaqlı paydalanıw kitapxana xızmetkerleriniń eń quramalı kásiplik wazıypası bolıp tabıladı.

Belgilengen wazıypalardı ámelge asırıwdıń innovaciyalıq jantasıwları kitapxana qanıgelerinen iskerlikti shólkemlestiriw, basqarıw hám ámelge asırıwǵa járdem beretuǵın bilim, kónlikpe hám ilmiy tájriybelerge iye bolıwdı talap etedi.

Keyingi waqıtlarda «innovaciya», «innovacion nátiyje», «innovaciya jetiskenlikleri» sıyaqlı atamalar hám sózler keń isletilip atır.

Innovaciya inglis tilinen «Innovations» sózinen alınǵan bolıp, kiritilgen jańalıq, oylap tabıw degen mánisti ańlatadı.

Kitapxanadaǵı innovaciya haqqında aytar ekenbiz, bular social-mádeniy túrdegi jańalıqlar ekenligin este tutıwımız kerek.

Kitapxana-málimleme tarawı qánigeleri arasında innovaciyalardıń áhmiyeti haqqında túrlishe pikirler bar.

Kitapxana innovaciyları kitapxanalardıń ilimiy hám metodikalıq iskerligi sheńberinde "aldıńǵı kitapxana tájiriybesi"n tarqatıw quralı retinde kitapxana jumısın jetilistiriwdiń jańa metodların izlew iskerliginen ibarat.

Búgingi kúnde kitapxanalarda kitapqumarlıq mádeniyatın rawajlandırıwda innovaciyalıq metodlardı qollaw oǵada áhmiyetli.

Sebebi, innovaciya jámiyet rawajlanıwınıń eń áhmiyetli faktorlarınan biri sanaladı.

REFERENCES

1. Шавкат Мирзиёев Янги Ўзбекистон стратегияси. – Т. «O‘zbekiston» нашриёти, 2021.
2. Матлина С. Г. Взаимосвязь библиотечных традиций и инноваций //Библиотековедение. – 1993.- №4. с.18-32.
3. Качанова Е.Ю. Инновационно-методическая работа библиотек: учеб. пособие / Е.Ю. Качанова; ХГИИК; науч. ред. А.Н. Ванеев. – СПб.: Профессия, 2007. – 336 с.
4. Сулова И.М. Стратегическое управление библиотекой. -М.: МЦБС, 2008. — 230 с.
5. Трофимова, Р.А. Инновационный метод библиоциологии [Текст] /А.Н. Трофимова// Библиотековедение. - 2004.-№3.- С. 36-47.
6. Волынкина М.В. Правовая сущность термина «инновация» // Инновации. – 2006. – №1.
7. Махмадалиев И. Использование мобильных приложений как инновационное решение в организации онлайн-библиографического обслуживания. - Kutubxona. Uz. 2016.-№2
8. Тухтаев С. Искусственный интеллект в библиотечном деле: возможности и перспективы // Infolib jurnal. - №3.-2023